

PEDAGOGIK JIHATDAN KO‘P QIRRALI AVIATSIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHNI JADAL RIVOJLANTIRISH

Ilyosov Botir Qodirovich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o‘quv markazi
sikli o‘qituvchisi, mayor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531459>

Annotatsiya. Ushbu maqola xalqaro hamkorlikni jadal rivojlantirish nuqtai nazaridan universal aviatsiya mutaxassislari tayyorlash haqida.

Kalit so‘zlar: intensivlik, rivojlanish, tayyorgarlik, aviatsiya mutaxassisi, pedagogika, ta’lim darajasi, professionallik, funktsiya.

Аннотация. В данной статье речь идёт о подготовке универсальных авиационных специалистов с точки зрения интенсивного развития международного сотрудничества.

Ключевые слова: интенсивность, развитие, подготовка, специалист авиации, педагогика, уровень образования, профессионализм, функция.

Abstract. This article is about training universal aviation specialists from the point of view of intensive development of international cooperation.

Keywords: intensity, development, training, aviation specialist, pedagogy, level of education, professionalism, function.

Aviatsiya – faoliyati bevosita mehnat resurslarining sifatiga bog‘liq bo‘lgan faoliyat sohalaridan biri bo‘lib, bu, birinchi navbatda, mutaxassislarning kasbiy vazifalarni bajarishga tayyorligi darajasida namoyon bo‘ladi. Ushbu darajaga erishish va uni qo‘llab-quvvatlash aviatsiyada shakllangan va, umuman olganda, ushbu sohada shakllangan kadrlar siyosati muammolarini hal qilishga qodir bo‘lgan uzluksiz kasbiy ta’lim tizimining ishlashi bilan ta’minlanadi.

Malakali kadrlar tajribasiga asoslangan harbiy aviatsiya mutaxassislari tayyorlashni rivojlantirish doimiy ravishda amalga oshiriladi va mavjud mutaxassislarning malakasini oshirishning obyektiv zarurligiga asoslanadi, bu ham tashqi omillar – ilmiy-texnikaviy rivojlanishning rivojlanishi bilan bog‘liq. Aviatsiyadagi jarayon va ichki jarayonlar – aviatsiya mutaxassislari boshlab har bir kishining shaxsiy va professional intilishlarini amalga oshirish istagi.

Mamlakatimiz va xorijiy yetakchi olimlarning ilmiy izlanishlari malakali kadrlar tajribasi asosida harbiy aviatsiya mutaxassislari tayyorlash nazariyasi va metodologiyasiga bag‘ishlangan. Ular orasida A.V.Baxtin, A.G.Kostylev, N.N.Tolibov va boshqalar bor.

Aviatsiya mutaxassislari kasbiy tayyorlash jarayoni tizimli xususiyatlarga ega: maqsadlar va tarkibiy elementlarning yaxlitligi, birligi va o‘zaro bog‘liqligi, shakllanish metodologiyasi va boshqaruv metodologiyasining birligi. Belgilarning oxirgisi kasbiy ta’lim tizimi va uning tarkibiy qismlari bo‘lgan uzluksiz kasbiy ta’lim tashkilotlarini boshqarishda tubdan to‘g‘ri va ilmiy asoslangan yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi.

Eng muhim yondashuvlardan biri sifatida biz sifatga yo‘naltirilgan yondashuvni ajratib ko‘rsatishimiz kerak, uning o‘ziga xos xususiyati harbiy aviatsiya mutaxassislari tayyorlash jarayonini malakali kadrlar tajribasiga asoslangan holda tayyorlash sifatini ta’minlash uchun aniq yo‘naltirilganligidadir.

Kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha yuqori talablar zamonaviy aviatsiya uchun muhimdir. Ushbu holatlar malakali mutaxassislar tajribasini hisobga olgan holda uzluksiz kasbiy ta'limning ierarxik tuzilgan tizimining elementlaridan biri bo'lgan sifat tizimining samarali ishlashini shakllantirish orqali amalga oshiriladigan aviatsiya sifati bilan bog'liq masalalarning dolzarbligini belgilaydi.

Bizning tadqiqotimiz asosini tizimli, faoliyatga asoslangan, ijtimoiy, shaxsiy, amaliyotga yo'naltirilgan va uslubiy yondashuvlar qoidalari tashkil etdi.

Tajriba ishlarini olib borish jarayonida taqqoslash va o'xshatish usuli, ilmiy izohlash va umumlashtirish, sifat tahlili, strukturalash va ilmiy tipologiya kabi usullar va tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Aviatsiya mutaxassislarini uzluksiz kasbiy ta'limda tayyorlashning uslubiy asosi uning ikkita asosiy xususiyatini aniqlashdan iborat: aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash sifati va darajasining o'quv faoliyati sifatiga va o'quv jarayonini tashkil etishga bog'liqligi; nafaqat uning mohiyatini, balki kasbiy faoliyat jarayonida foydalanish shartlarini ham belgilaydigan mutaxassislarni baholashning murakkab xususiyatini tan olish.

Mutaxassisning sifatini baholash an'anaviy ravishda sifatni hisobga olishning asosiy parametri bo'lgan baholash jarayonining natijasi sifatida qaraladi. Kasbiy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan har qanday vaziyatda, agar biron bir strategik, taktik, operatsion muammolarni hal qilish zarur bo'lsa, aynan shu baholash dominant maqsadli mos yozuvlar nuqtasi sifatida baholash algoritmgiga kiritilgan. Uning to'liqligi va ishonchliligini ta'minlash aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirish, tayyorlash va qayta tayyorlash bilan shug'ullanuvchi uzluksiz kasbiy ta'lim va uning tarkibiy tuzilmalarida sifat tizimini takomillashtirishning asosiy yo'nalishi sifatida qaraladi. Harbiy aviatsiya mutaxassislarini malakali kadrlar tajribasi asosida tayyorlashni rivojlantirish rejalarini birgalikda amalga oshirishga imkon beradigan turli tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'lgan bir qator boshqa jihatlarni ta'kidlash kerak.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimini malakali kadrlar tajribasi asosida takomillashtirish jarayonini quyidagi yo'nalishlarda taqdim etish maqsadga muvofiq: baholash tartib-qoidalari va algoritmlarini kompleks baholashdan foydalanish va uning aniqligi, to'g'riligiga erishish zarurati bilan uyg'unlikda takomillashtirish, tarkibning boyligi; aviatsiya mutaxassislari sifati (bilim va malakasi)ni baholashga motivatsion jihatni kiritish – ish samaradorligi bevosita motivatsion omillarga bog'liq bo'lgan aviatsiya mutaxassislari uchun, ayniqsa, muhim bo'lgan motivatsiyani tahlil qilish va baholash; aviatsiya mutaxassislarining olingan yoki izchil egallagan bilim va kasbiy ko'nikmalardan qoniqish darajasini adekvat aks ettira oladigan protseduralar, algoritmlar va tahliliy vositalarni joriy etish; aviatsiya mutaxassislarining malakasini oshirishga yordam beruvchi tashkiliy madaniyatni shakllantirish; malakali kadrlar tajribasi asosida harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning qo'llanilayotgan usullarini zamon talablariga muvofiq o'zgartirishni ta'minlovchi innovatsion yo'naltirilgan mexanizmlarni joriy etish.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu yo'nalishlarning har biri mustaqildir, ammo harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimida ularning to'liq to'plami mavjudligini ta'minlash kerak, bu birinchidan, ularning almashinuvi va muvozanatiga erishishga imkon beradi, ikkinchidan, nosimmetrik ta'sirning paydo bo'lishini ta'minlash.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash yo'nalishlarining o'zaro bog'liqligi quyidagi vazifani qo'yadi – boshqaruv jarayonida ularni umumlashtirilgan baholashdan foydalanish kerak,

lekin shu bilan birga ularning har birining individualligini saqlab qolish, ularning individual qiymatini yo‘qotmaslik kerak.

Harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimining har bir yo‘nalishi bo‘yicha yaratilgan materiallarni birlashtirish asosida umumiy baho olish mumkinligi aniq. Ammo bunday integratsiya uslubiy murakkablik bilan bog‘liq – bunday integratsiyada miqdoriy ko‘rsatkichlar ham, sifat ko‘rsatkichlari ham ishtirok etishi kerak. Ularning solishtirilishini ta‘minlashda katta xatolik muqarrar va to‘liq taqqoslanishga erishish qiyin. Shu munosabat bilan, mutaxassislarning sifatini baholash jarayonini modellashtirish, miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlarini birlashtirishga imkon beradigan integratsiya usulini joriy etish maqsadga muvofiqdir. Agar ongli protseduralar “integral xususiyat” toifasiga yo‘naltirilgan bo‘lsa, bu usulni topish mumkin. Integral xarakteristikani amaliyotda keng qo‘llaniladigan “integral baholash” ta‘rifidan farqlash kerak.

Integral amaliyot bir qator muhim o‘ziga xos xususiyatlarga ega: uni bitta (hatto integral) ko‘rsatkich bilan ifodalash mumkin emas, uning yordami bilan bir nechta baholashdan qochish mumkin bo‘lmaydi; u nafaqat turli miqdoriy ko‘rsatkichlardan foydalanishga imkon beradi, balki ularning sonini ko‘paytirishni (o‘rtacha chegaralarda) maqsadga muvofiq deb biladi; u faqat miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan cheklanmaydi, balki sifat ko‘rsatkichlarini ham o‘z ichiga oladi. Integratsiya jarayonida hisobga olinadigan sifat parametrlariga miqdoriy baholash qiyin bo‘lganlar kiradi; u har doim ekspert usulidan foydalanadi – mohiyatan universal bo‘lib, barcha protsessual talablar va tashkiliy shartlar bajarilgan taqdirdagina ishonchli natijalarga erishishni ta‘minlaydi; uni algoritmlashda miqdoriy va sifat tahlil usullari o‘rtasidagi muvozanatga intilish kerak. Olingan yakuniy natija to‘g‘ri talqin, malakalar va undan foydalanish bo‘yicha amaliy ahamiyatga ega tavsiyalar bilan ta‘minlangan taqdirdagina qimmatli bo‘ladi. Ushbu xususiyatlarni tahlil qilish natijalariga ko‘ra, fuqaro aviatsiyasi mutaxassislarini tayyorlash sifati va darajasini baholash jarayonini takomillashtirish uchun mos bo‘lgan axborot bayonnomasi shakli sifatida integral xarakteristikaning to‘g‘riligi va hatto ma‘lumotlar tarkibiga shubha tug‘ilishi mumkin; shuningdek, sifat menejmenti tizimining o‘zi. Bunday shubhalar asossiz emas, lekin quyidagi juda muhim holatlarga e‘tibor qaratish lozim – sifat menejmenti ortib borayotgan murakkablik toifasiga kiradi. Bu murakkablik, bir tomondan, zamonaviy, funktsional rivojlanayotgan obyektning uslubiy loyihalashda sifatni joylashtirish bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, boshqaruv obyektining o‘zi – uzluksiz kasbiy ta‘limning ijtimoiy-iqtisodiy tabiati bilan bog‘liq. Nafaqat ijtimoiy va iqtisodiy jihatlar, balki texnik, texnologik va tashkiliy talablarga yo‘naltirilganlik sharoitida amalga oshiriladigan psixologik, mafkuraviy rejaning jihatlaridir.

Birinchi navbatda, harbiy aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimida faqat aviatsiya mutaxassisining o‘z kasbiy majburiyatlari va funktsiyalarini bajarish qobiliyatida namoyon bo‘ladigan fazilatlari hisobga olinishi kerak. Bu fazilatlarga nisbatan ta‘sir ko‘rsatish choralari (to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita) shakllantirilib, ushbu fazilatlardan samarali foydalanishga va ulardan keyingi foydalanishga qaratilgan. Ushbu qoida o‘ziga xos bog‘liqliklarni – aviatsiya mutaxassisining fazilatlarini ega bo‘lgan bilim bilan va ko‘nikmalari bilan harakatni aks ettiradi.

Mantiqiy zanjir qurilgan bo‘lib, unda bilim mutaxassisning sifatini belgilaydi va aviatsiya mutaxassisining sifati uning harakatlarini belgilaydi. Aviatsiya mutaxassisini tayyorlash jarayoni bilim va harakat o‘rtasidagi bog‘liqlik vazifasini bajaradi va bu holatda ta‘sirni aynan shunga qaratish kerak. Shu bilan birga, tegishli qarorlar orqali amalga oshiriladigan maqsadga yo‘naltirilgan xarakterdagi harakat mexanizmi, bilim sifatida tavsiflangan model shaklida aviatsiya mutaxassislarini uzluksiz tayyorlashda mantiqiy loyihaga asoslanadi. Ushbu model aviatsiya mutaxassisi o‘z kasbiy mas‘uliyatiga muvofiqligiga ega bo‘lishi kerak bo‘lgan barcha

bilimlarni, shuningdek, nafaqat bilimni, balki tajribani ham aks ettiruvchi amaliy ko‘nikmalarni birlashtiradi. Bundan tashqari, bilim va tajriba o‘rtasidagi bog‘liqlik har xil bo‘lib, u aviatsiya mutaxassislarining aniq vazifalari va kasbiy mas‘uliyatiga qarab o‘zgaradi.

Bilim va harakat o‘rtasidagi bog‘liqlikni mashhur olim M. Jelena yoritib bergan, u nafaqat bu bog‘liqlikni belgilaydi, balki maqsadli, muvofiqlashtirilgan harakat bilimni aks ettiradi, bilimning yagona isboti va uni ko‘rsatish yo‘li esa, yutuq ekanligini ta’kidlaydi. Maqsad – harakatlarni amalga oshirish natijasi. Ko‘rinib turibdiki, olim talqin qilishcha bilim va harakat o‘rtasidagi bog‘liqlikni “maqsadlar – natijalar” kategoriyasidan foydalangan holda taqdim etib, bilimlar majmuasi elementlariga nisbatan muvofiqlashtirish funksiyasidan foydalanish zarurligini ta’kidlaydi.

Ushbu yondashuvni ishlab chiqishda milliy ilmiy maktab bilimni harakat bilan emas, balki harakat salohiyati bilan bog‘lash to‘g‘riroq va asosliroq bo‘lgan nuqtai nazarni mustahkamlaydi. Uzluksiz kasbiy ta’lim nuqtai nazaridan aytishimiz mumkinki, ular yordamida harakat salohiyatiga mos keladigan bilimlar to‘plami shakllanadi. Alohida masala – bu bilimlarning subyektivligi.

Bilim tashuvchisi shaxs bo‘lishi mumkin va bunda individual bilim hisobga olinadi. Bilim tashuvchisi ham bir guruh shaxslar, ya’ni jamoaviy subyekt bo‘lishi mumkin, bu holda biz korporativ bilimlar haqida gapiramiz. Aviatsiya sharoitida bilimlarning ikkala shakliga ega bo‘lish obyektiv ravishda zarurdir.

Aviatsiya mutaxassislarining individual bilimlarini rivojlantirish tajribasi juda keng. Uning kollektiv bilimlarini shakllantirish unchalik faol emas, garchi uning zarurligi professional hamjamiyat vakillari tomonidan bahslashmasa ham. Aviatsiya mutaxassislarining jamoaviy bilimlari turli xil rejimlarda: epizodik, davriy, doimiy ravishda amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan jamoaviy tayyorgarlik shakllaridan foydalanishni talab qiladi. Aviatsiya mutaxassislarini tayyorlash jarayonini ishlab chiqishda, birinchi navbatda, bilimlarni davriy yoki doimiy ravishda to‘ldirishga e’tibor qaratish kerak. Bu ushbu sohaning texnik va texnologik murakkabligi, uning doimiy rivojlanishi, parvozlar xavfsizligini ta’minlash zarurati bilan bog‘liq va havo transportining uzluksiz ishlashini tashkiliy ta’minlash bilan bog‘liq vazifalarning murakkabligini bildiradi. Bilim, uning mohiyati, roli va aviatsiya mutaxassislarining sifatiga ta’siriga ega bo‘lgan bunday munosabat kasbiy tayyorgarlik tizimining o‘ziga xos mazmunidir. Aviatsiyada individual va jamoaviy bilimlarning sintezini belgilovchi muhim omil deyarli barcha toifadagi mutaxassislar ishining o‘ziga xosligi hisoblanadi. Bu unda amalga oshiriladigan barcha funksiyalar va faoliyatlarning bir-birini to‘ldirishi va chambarchas bog‘liqligida yotadi.

Aviatsiyadagi kasbiy faoliyat natijasi, tashkiliy va boshqaruv darajasida quyidagilarni nazarda tutadigan jamoaviy shaklda individual harakatlarni ifodalashda erishiladi: bilim va ko‘nikmalarning sinergiyasi; turli fanlar bo‘yicha bilimlarni shakllantirishga yo‘naltirish; aviatsiya mutaxassislarini tayyorlashning tashkiliy birligi, izchilligi va uzluksizligi; doimiy rivojlanayotgan bilim va ko‘nikmalarni izchil amalga oshirish qobiliyati; individual effektlar rolini saqlab qolgan holda korporativ effektga erishishi bilan namoyon bo‘ladi.

Bu omillarni hisobga oluvchi usullardan biri kasbiy tayyorgarlikning yaratilgan tizimidir. Uning aviatsiya mutaxassislariga qo‘yiladigan talablarni aks ettiruvchi asosiy xususiyati motivatsion komponentning rolini kuchaytirishdir. Ta’lim jarayoni individual motivatsion manbaga va tashkiliy motivatsiyaga bog‘liq bo‘lgan mutaxassisning sifati tashkilotning motivatsion resursini tashkil qiladi.

Uzluksiz kasbiy ta’lim o‘z funkcionalligini aviatsiya mutaxassislarining bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish bilan cheklamaydi. U dasturiy ta’minotni tayyorlash jarayoniga

aviatsiya bilan bog‘liq va aviatsiya hamjamiyatiga tegishli bo‘lgan qadriyatlarni joriy etish orqali motivatsion potentsialni (ham individual, ham tashkiliy) izchil rivojlantirish uchun mo‘ljallangan. Ushbu jarayonda alohida o‘rinni tashkiliy motivatsiya egallaydi, unga nisbatan motivatsion klasterlash kabi xususiyat paydo bo‘ladi.

Motivatsion klasterlash – motivatsion tasnifning hosilasi, umumiy manfaatlar, maqsad va maqsadlar, ehtiyojlar va boshqalar kabi motivatsion kompleksning tarkibiy qismlarini guruhlashga asoslangan. Ushbu guruhlash subyektlararo o‘zaro ta’sirlar natijasida tuzilgan alyanslar, koalitsiyalar va boshqa subyektlar tarmoqlarini ajratib ko‘rsatish, tashkiliy aloqa vositalarini tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bunday o‘zaro aloqalar kasbiy tayyorgarlikning ko‘plab vazifalari va, birinchi navbatda, kadrlar siyosatini shakllantirish va amalga oshirish, aviatsiya mehnat resurslarini rivojlantirish bilan bog‘liq vazifalar nuqtai nazaridan juda foydali ko‘rinadi.

REFERENCES

1. Попов А.В. Особенности становления и развития педагогической системы подготовки военных авиаторов в России и в зарубежных авиационных школах (конец XIX – начало XX века). – М., 2022.
2. Кузнецов Ю.Н. Трансформация отечественного опыта организации профессиональной подготовки авиационных специалистов: историко-педагогический аспект. – М., 2013.
3. Intelligent Integrated Training system for the aviation specialists “Collaborative decision-making – education” (CDM-E) – Flight academy of the National aviation university, Stepana Chobanu str., 1, Kropyvnytskyi, 25005.
4. Алехин И.А., Кузнецов Ю.Н. Сравнительный историко-педагогический анализ систем обеспечения качества профессиональной подготовки российских офицерских кадров и иностранных военных специалистов // Мир образования – образование в мире. – М., 2017.